

POLAND

POLAND

**ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ НИЗКОСОРТНОГО
ЛИНТА С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ВОДЫ И ХИМИКАТОВ****Р.Сайфутдинов**

д.т.н., проф.

Э.А.Эгамбердиев**К.Д. Мирсаидова**

м.т.(97) 699-06-42, эл. почта say-ram@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт

кафедра "Промышленной экологии"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744510>

Представляемая работа направлена на получение хлопковой целлюлозы из низкосортных линтов хлопкоочистительной промышленности, путем снижения расхода водных ресурсов и химикатов.

В связи с этим, целью данной работы является разработка технологии получения хлопковой целлюлозы с меньшими расходами воды и химикатов, осуществление которого способствует снижению загрязнения окружающей среды и уменьшению расхода питьевой воды, что очень важна для нашего региона.

В данной работе представлены результаты наших исследований по получения хлопковой целлюлозы из хлопкового линта 2 сорта Б типа средней сорности с многократным использованием отработанного щелока.

Варку хлопкового линта 2 сорта Б типа средней сорности проводили в следующих условиях:

концентрация массы – 8%; расход едкого натрия 6,25-31,25% от массы исходного сырья; давление кислорода 0,25-1,5% мПа, температура массы 100-180 градус и продолжительности, 60-300 минут.

**Сравнение санитарных характеристик отработанных щёлоков
щелочной варки и разработанной варки**

№	Санитарные показатели щёлоков	Условия варки	
		Щелочная варка	разработанный варки
1.	Оптическая плотность, мутность, %	63	13
2.	ХПК ₅ мг. O ₂ /л	591	109
3.	БПК ₅ мг. O ₂ /л	300	88

4.	Содержание органических углеводов веществ	145	82
----	---	-----	----

В таблице приведены сравнительные санитарные характеристики отработанных щелоков обычной щелочной варки и разработанный варки.

Анализ щелока разработанный варки показал, что его оптическая плотность на 20% ниже, по сравнению оптической плотностью щелока обычной щелочной варки линта, биохимическая потребность кислорода, в частности БПК₅ – на 56,5%, а химическая потребность кислорода – на 18%.

Целлюлоза, полученная кислородно-щелочной варки, промывается до нейтральной реакции при меньшем расходе воды, чем целлюлоза обычной щелочной варки. Проводились анализы отработанного щелока на БПК₅ и ХПК₅.

Приведенные результаты свидетельствует об улучшении санитарных характеристик отработанного щелока разработанный варки по сравнению с щелочной варкой в несколько раз.

Указанные преимущества являются предпосылкой для многократного использования отработанного щелока в процессе варки хлопкового линта.

На основании расчетов лабораторных данных показана возможность многократного использования отработанного щелока без снижения качества получаемого продукта. Это позволило возвращать промывные воды на приготовление варочного растворов. При пятикратном использовании отработанного щелока расход воды сокращается с 45 м³/т до 13,5 м³/т, а гидроксид натрия от 675 кг/т до 127 кг/т.

Выводы

1. Исследованы преимущества получения хлопковой целлюлозы из линта 2 сортов Б типов средней сорности по разработанной технологии, по сравнению с классическим щелочным способом.

2. При сравнении санитарных характеристик отработанный щелок разработанного способа с отработанным щелоком щелочной варки, установлено, что оптическая плотность отработанного щелока предлагаемого на 3 – 5 раза меньше по сравнению с показателем щелочной варки, а также ХПК₅ и БПК₅ в 2-3 раза ниже.

3. На основании расчетов лабораторных данных показана возможность повторного использования отработанного щелока, без снижения качества получаемого продукта. Это позволило возвращать

промывные воды на приготовление варочного растворов. При пятикратном использовании отработанного щелока расход воды сокращается с 45 м³/т до 13,5 м³/т, агидроокиснатрия от 675 кг/т до 127 кг/т.

Разработанная технология получения хлопковой целлюлозы с повторным использованием отработанного щелока, способствует сбережению материальных ресурсов, кроме этого достигается снижение вредных выбросов на окружающую среду.

Список используемых литератур:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года ПФ-60 «О новой стратегии развития Республики Узбекистан на 2022–2026 гг.». Авторское свидетельство № 267329 – Способ отбеливания целлюлозы. Никитин В.М., Аким Г.Л. – Оpubл. в БИ 1970, №12.
2. Авторское свидетельство №573524. Способ получения хлопковой целлюлозы. Миркамилов Т.М., Тураев Э. И др. – Оpubл. в БИ N 35, 1977.
3. Авторское свидетельство №910899 Сайфутдинов Р., Миркамилов Т.М., Аким Г.Л., Способ получения хлопковой целлюлозы. Оpubл. 05.03.82г. в БИ N 9.
4. Сайфутдинов Р.С., Мирсаидова К.Д., Миркамилов Ш.М. Разработка технологии производства хлопковой целлюлозы с минимальными химическими затратами водных ресурсов //Международная конференция, «Scopus, индексируется Web of Science; ICPPMS-2021» Ташкент, Узбекистан, 10-11 июня 2021. - с. 050023/1-050023/4.

